

І.В. ЗОЗУЛЯ, докт. юрид. наук, проф., Харківський національний університет внутрішніх справ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ В.В. ПІЦИКЕВИЧА «АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЦЕНЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ»¹

Енергетична складова в економіці держави займає одне з пріоритетних місць, так як в сучасному світі паливно-енергетичні ресурси перетворилася із засобів задоволення суспільних інтересів у знаряддя ведення політичних війн. Кожна із держав прагне домогтися енергетичної незалежності, оскільки досягнувши даної мети в країні підвищується рівень економічного благополуччя та зростає добробут громадян. Україна не є винятком. Більше того, за сьогоdnішніх реалій покращення роботи паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України та створення кращих умов для суб'єктів господарювання, що провадять або мають бажання провадити ліцензовану діяльність у сфері ПЕК України є одним із важливих завдань держави. Сприятиме його виконанню вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у даній сфері.

Ліцензована діяльність вирізняється від будь-якої іншої господарської діяльності тим, що держава висуває до неї додаткові вимоги і особа, яка бажає провадити її зобов'язана отримати спеціальний дозвіл (ліцензію). Діяльність у сфері ПЕК України є суспільно-

небезпечною та важливою, а відтак ліцензована діяльність у цій сфері досить поширена. При цьому відсутність нормативно-прописаних критеріїв ліцензування не дозволяє об'єктивно визначити чіткий перелік видів господарської діяльності, який підлягає ліцензуванню. Крім того, гостро постала потреба необхідності спрощення надання органами влади адміністративних послуг.

Однак, незважаючи на виняткову значущість ліцензованої діяльності у сфері ПЕК України, вітчизняна наука потребує нових розробок щодо її адміністративно-правового забезпечення, які відповідатимуть сучасним реаліям розвитку суспільства. Таким чином, безспірною є актуальність монографічного дослідження Піцикевича Володимира Васильовича.

Використання історико-правових джерел, зокрема нормативно-правових актів двадцятого століття, дозволило автору ґрунтовніше дослідити історію ліцензованої діяльності у сфері ПЕК України. Опрацювання наукових праць відомих вчених у сфері енергетики, в тому числі таких, як О. Амоша, І. Карп, П. Лахно, В. Семчик, А. Шидловський, а також законодавчих актів, сучасних аналітичних статей у наукових періодичних виданнях, тлумачних словників української мови, інформаційних довідок про основні показники розвитку галузей ПЕК України, Директиви Європейського Парламенту та Ради, дозволило повноцінно розкрити загальну характеристику ПЕК України та сформулювати дефініцію даного поняття.

Автором на основі аналізу правових норм та юридичної літератури виявлено, що для позначення поняття «вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» у правовій системі України використовують різні терміни. Акцентовано увагу на цьому негативному явищі та шляхом використання логічних роздумів обґрунтовано вказано на єдине найбільш доцільніше для цього поняття, термін – «ліцензована діяльність».

Піцикевич В.В. повноцінно розкрив поняття та механізм адміністративно-правового за-

¹ Піцикевич В. В. Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / В. В. Піцикевич. – Львів : Ліґа-Прес, 2015. – 204 с. (ISBN 978-966-397-270-1).

безпечення ліцензованої діяльності у сфері ПЕК України. Це дозволило йому виявити недосліджені та слабкі місця обраної теми. Враховуючи це, автор крізь призму власних роздумів, використовуючи наукові результати, судову практику та правові норми, проаналізував ліцензування та ліцензію у сфері ПЕК України, визначив коло суб'єктів та запропонував ефективні шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері ПЕК України, розробивши, зокрема авторські критерії ліцензування.

Монографічне дослідження містить вагомий результати, які в сукупності забезпечують розв'язання цілого ряду практичних питань, пов'язаних з ліцензованою діяльністю у сфері ПЕК України. Викладені в роботі наукові положення слугують реальним механізмом вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері ПЕК України, заповнюють прогалини в нормативно-правових актах та покращують їхню якість, є основою для проведення подальших

досліджень. Найбільш важливі наукові та практичні результати дослідження мають значення для юридичної науки та практики і можуть бути використані у науково-дослідній діяльності для подальших теоретичних пошуків при розробці питань, пов'язаних з адміністративно-правовим забезпеченням, ліцензованою діяльністю або ПЕК України. Також до позитивних сторін монографічного дослідження, безумовно, відноситься високий ступінь практичної застосовності одержаних результатів, які можуть бути використані при розробці змін до чинного законодавства.

Таким чином, монографія В.В. Піцикевича є самостійною завершеною працею, в якій отримано нові наукові обґрунтовані результати із практичним спрямуванням, що в сукупності є внеском у розвиток адміністративного права та правої науки. В цілому, робота буде корисною як науковцям, так і практичним працівникам, що займаються забезпеченням ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

Зозуля І. В. Рецензія на монографію В.В. Піцикевича «Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України» / І. В. Зозуля // Форум права. – 2015. – № 2. – С. 203–204 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_2_36.pdf

Зозуля И.В. Рецензия на монографию В.В. Пичкевича «Административно-правовое обеспечение лицензионной деятельности в сфере топливно-энергетического комплекса Украины»

Zozulia I.V. Review of the Monograph V.V. Pitsykevych «Administrative Law Support of Licensed Activities in the Field of Fuel and Energy Complex in Ukraine»